

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613236>

УДК 373.1

**РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ**

Г.П. Суханевич,

учитель технологии,

МБОУ СОШ № 42 г. Братск,

г. Братск

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы активизации творческой познавательной деятельности учащихся, которая в свою очередь, зависит в большой степени от методов обучения, которые использует учитель на этих уроках. Именно в школьные годы у детей развивается познавательный интерес, познавательная активность, которые не возникают сами по себе и ведущая роль в этом процессе принадлежит школе, учителю. слова итоге возникает необходимость использования в практике обучения и воспитания личноно ориентированного подхода, направленного на обеспечение и поддержку процессов самопознания и самостроительства личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. Освещаются школьники современные принципы личноно ориентированного урока что ключевые что в конечном технология итоге, характеристик влияет на активизацию познавательных интересов и новые знания, а процесс их приобретения может стать движущей силой воспитания всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: проектная деятельность, познавательный интерес, творчество, технологическое образование

**THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES IN DEVELOPING LEARNING
INTERESTS IN TECHNOLOGY LESSONS**

G.P. Sukhanevich,

technology teacher,

MBOU secondary school No. 42 Bratsk,

Bratsk

Annotation: The article deals with the issues of enhancing the creative cognitive activity of students, which in turn depends to a large extent on the teaching methods that the teacher uses in these lessons. It is during the school years that children develop cognitive interest, cognitive activity, which do not arise on their own, and the leading role in this process belongs to the school, the teacher. Objectively, there is a need to use a personality-oriented approach in the practice of training and education, aimed at ensuring and supporting the processes of self-knowledge and self-building of the child's personality, the development of his unique individuality. The modern principles of a personality-oriented lesson are highlighted, which ultimately affects the activation of cognitive interests and new knowledge, and the process of acquiring them can become the driving force behind the education of a comprehensively developed personality.

Keywords: project activity, cognitive interest, creativity, technological education

В настоящее время в Российской Федерации происходит модернизация образовательной системы. Согласно Федеральному государственному стандарту общего образования, где основной целью деятельности педагогов в образовательных учреждениях является не только передача знаний, умений и навыков, но и содействие развитию личности учащихся, отчетливо прослеживается возможность успешного продвижения школьников, которая зависит от интереса учащегося к процессу обучения. Конечно же это связано с ситуацией, когда причиной нежелания учиться является отсутствие познавательного интереса.

Следует отметить, что одним из важных методов обучения, развивающих креативность и включающих исследовательский компонент на изобретательном уровне, является метод проектов [1-5]. Он требует от учащихся проявления самостоятельности, изучение литературы, применение технологических знаний на практике. Проект – обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у учащихся определенной системы интеллектуальных и практических умений.

В настоящее время использование современных образовательных технологий обеспечивают активизацию творческих способностей учащихся. Наиболее благоприятные условия для осуществления проектной деятельности имеет образовательная область «Технология». Где главной задачей является всемерное повышение технологической грамотности учащихся [5-8]. Технологии проектирования лежат в основе метода проектов, поэтому учащиеся в первую очередь должны быть ознакомлены с основными стратегиями проектирования.

Важно сформировать у них устойчивый интерес к технологическому творчеству, которое способствует пониманию структуры и состава технологического процесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации.

Идеальным педагогическим вариантом можно рассматривать деятельность учащихся по методу проектов, когда она согласуется с индивидуальными мотивами и потребностями ученика, что в реальном педагогическом процессе трудно осуществимо. Но такую возможность учащимся следует предоставлять по методу проектов и создать необходимое для ученика учебное оборудование, приспособление и т.п.

Очевидно, что система обучения предусматривает широкое использование в процессе учения исследовательских методов, которые должны удовлетворять созидательные потребности учащихся. Где учитель разрабатывает ясные и понятные как для него самого, так и для учащихся цели и задачи обучения на каждом конкретном этапе учебного процесса.

Особенность метода обучения – это совместная деятельность учителя и ученика для формирования личности школьника. Именно это является камнем преткновения в работе многих учителей, хотя их нельзя обвинить в плохом знании предмета или слабости методической подготовки. Планируя урок согласно его задачам и содержанию, педагог правильно выбирает проблемно-поисковые методы для развития творчества, самостоятельности, инициативы школьников. Это может быть: эвристическая беседа, вариативные упражнения, исследование и др.

В методической литературе приводятся примеры проблемных ситуаций и поисковых заданий, которые можно использовать на уроках труда. Для формирования творческой личности школьника использовались все методы, которыми располагает современная дидактика:

1. Объяснительно-иллюстративные: рассказ, объяснение, опыты, таблицы и др. Это также способствует формированию у школьников знаний об основных элементах производства, материалах, технике, технологии, организации труда и трудовой деятельности человека.

2. Репродуктивные (воспроизводящие) Эти методы содействуют развитию у учащихся практических умений и навыков.

3. Проблемно-поисковые: проблемное изложение, частично-поисковые, исследовательские.

Существует немало примеров того, учебные интересы к проекту включают в себя выбор цели (что и почему сделать), разработку или выбор рациональной технологии, изготовление и реализацию изделия, продукта. Во время выполнения проектов учащиеся осуществляют экологическую и экономическую оценку выполненной работы, проводят работу по маркетингу

(изучение спроса и предложения на произведенную продукцию и возможностей ее реализации).

Итак, использование современных образовательных технологий как проект – носит комплексный характер, т. е. при его выполнении могут использоваться знания и умения по нескольким разделам программы (например, по обработке материалов, культуре дома, предпринимательству). Не исключается и такая возможность, когда проект выполняется в рамках лишь какого-либо одного раздела. Для выполнения проектов учащимся необходимы теоретические и практические умения и знания из других предметов: изобразительной деятельности (выполнение эскизов к проектам), черчения (построение технологических карт, схем, графиков и т.п.), русского языка для грамотного изложения своих мыслей и выполнения пояснительной записки.

Таким образом, проектный метод обучения технологии – это интегрированный вид деятельности по созданию изделий, имеющих личную и общественную значимость. Организация проектной деятельности учащихся обеспечивает целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять обучение, развитие и воспитание учащихся, помогает создать положительную мотивацию для самообразования. При выполнении творческих проектов учащиеся выявляют свои профессиональные способности, получают первоначальную специальную подготовку.

В первую очередь следует отметить, что проектный метод обучения не открытие, а повторение уже имеющегося опыта на более высоком уровне развития человека.

Хорошо известно, что выполнение проекта – одна из сторон воспитания, которая направлена на осознание школьниками нравственной ценности трудового начала жизни.

Например, учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.

А учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить:

- проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из этой проблемы);
- целеполаганию и планированию деятельности;
- самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности решения проблемы проекта);
- презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов;
- умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования;
- поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного поля;
- практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;
- выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;
- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению).

С понятием «учебный проект» тесно взаимосвязано понятие «метод проектов».

Метод учебного проекта – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики.

В связи с этим, к личности школьника и его творческому потенциалу будут предъявляться все более высокие требования. Преподавателю важно знать творческое содержание конкретных профессий и хорошо представлять творческую составляющую процесса профессионального самоопределения.

В заключении можно сказать, что уроки с использованием интегрированных творческих проектов нетрадиционны и вызывают особый интерес у детей, а также развивают творческие способности учащихся и эстетический вкус.

Поэтому учащиеся с большим удовольствием готовятся к ним, проявляя активность и творческую инициативу. В результате у них создается положительная мотивация к самообразованию.

Выводы:

1. Применение метода проекта на уроках технологии способствует формированию общетрудовых умений и навыков учащихся, развитию

самостоятельности учеников и всех сфер их личности. Следовательно, проектная деятельность может рассматриваться как средство активизации творческой и познавательной деятельности учащихся. На уроке технологии проекты в настоящее время занимают значимое место. Это объясняется тем, что они позволяют формировать коммуникативные навыки, что очень важно для формирующих личностей. Именно коммуникативные навыки наиболее востребованы сегодня на рынке труда. В проектной деятельности выявляются склонность учащихся к той или иной деятельности, развиваются профессиональные способности и компетенции.

2. Образование должно идти в ногу со временем. В «Концепции модернизации Российского образования» предусматривается обновление содержания образования, одним из пунктов которого является, изменение методов обучения. Одним из эффективных методов является метод проектов.

3. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии и дифференцированный подход к обучению.

4. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.

5. В образовательной области «Технология» наиболее продуктивными являются проектные творческие технологии обучения в которой содержание обучения в 8-9-х классах включает широкий спектр видов и сфер практической деятельности по предметам труда, что создает возможность реализации системы профессиональных проб, развития саморегуляции личности подростка, его готовности к самоопределению. Результатами реорганизации учебно-воспитательного процесса на основе расширения системы проектной деятельности является положительная динамика самоопределения учащихся, выбора ими определенной сферы деятельности или профиля дальнейшего обучения.

6. Еще одной основной составляющей деятельностью является метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной презентацией результатов.

Список литературы

[1] Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников / Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, А.П. Чернявская. // Управление современной школой. Завуч. – 2017. № 2. 94-117 с.

[2] Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации [Текст] / В. Васильев // Народное образование, 2020. № 9. 177-180 с.

[3] Глухарева О.Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых компетенций у учащихся старшей школы / О.Г. Глухарева. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. №1. 17-24 с.

[4] Гришанин К.Г. Занимательность, как обязательное требование к уроку в современной школе. [Текст] / К.Г. Гришанин. // ЭКО – 2017. № 1. 93-102 с.

[5] Зиняков В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении [Текст] / В.Н. Зиняков // Школа и производство. – 2018. №4. 18-23 с.

[6] Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2018. 192 с.

[7] Электронный учебник по курсу: «Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства» [Электронные ресурсы]. – URL: <https://studfiles.net/preview//>. (дата обращения: 18.03.2022).

[8] Якупов В.А. Роль педагога в образовательном процессе: опыт применения проектной деятельности в школе. [текст] / В.А. Якупов. // Вестник КГУ – 2016. № 9. 54 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bayborodova L.V. Project activity of schoolchildren / L.V. Baiborodova, I.G. Kharisova, A.P. Chernyavskaya. // Modern school management. Head teacher – 2017. No. 2. 94-117 p.

[2] Vasilyev V. Design and research technology: development of motivation [Text] / V. Vasilyev // Public education, 2020. No. 9. 177-180 p.

[3] Glukhareva O.G. Influence of project-based learning on the formation of key competencies in high school students / O.G. Glukharev. // Standards and monitoring in education. – 2014. No. 1. 17-24 p.

[4] Grishanin K.G. Entertaining as a mandatory requirement for a lesson in a modern school. [Text] / K.G. Grishanin. // ECO – 2017. No. 1. 93-102 p.

[5] Zinyakov V.N. Experience in organizing project activities in profile education [Text] / V.N. Zinyakov // School and production. – 2018. No. 4. 18-23 s.

[6] Polivanova K.N. Project activity of schoolchildren: a guide for the teacher / K.N. Polivanova. – М.: Enlightenment, 2018. 192 p.

[7] Electronic textbook for the course: "Project activity as a way of organizing a semiotic educational space" [Electronic resource]. – URL: <https://studfiles.net/preview//>. (date of access: 03/18/2022).

[8] Yakupov V.A. The role of the teacher in the educational process: experience in the application of project activities at school. [text] / V.A. Yakupov. // Bulletin of KSU – 2016. No. 9. 54 p.

© Г.П. Суханевич, 2022

Поступила в редакцию 7.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Суханевич Г.П. Роль проектной деятельности в развитии познавательных интересов на уроках технологии // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 90-97. URL: <https://ip-journal.ru/>